

Verbesserung von Belohnungsmodellen durch adversariale Trigger-Generierung

Keyvan Hardani^{1,2,✉}

¹Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW), Studiengang Cyber Security und Künstliche Intelligenz, München, Deutschland

²DEFECO.AI, AI und Cybersecurity Solutions, Deutschland

Dieses Paper beschreibt die Entwicklung und Evaluation einer Methodologie zur Generierung adversarieller Trigger für Belohnungsmodelle. Ziel ist es, Schwachstellen in generativen Modellen aufzudecken und deren Robustheit zu verbessern. Die vorgestellte Methodik kombiniert Token-Embedding-Analyse und zufällige Suche im Tokenraum, um universelle Trigger zu identifizieren, die Belohnungsscores minimieren. Wir zeigen die Effektivität unseres Ansatzes anhand umfassender Experimente mit LLama-Modellen und bereitgestellten Datensätzen.

KI | Belohnungsmodelle | adversariale Trigger | Modellrobustheit
Correspondence: keyvan.hardani@student.hdbw-hochschule.de
hello@defco.ai

Einführung

Die Robustheit generativer KI-Modelle wird zunehmend kritisch, insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen. Dieses Paper untersucht eine Methodik zur Generierung von adversarialen Triggern, die gezielt Schwachstellen in Belohnungsmodellen ausnutzen, um diese zu verbessern. Ziel ist es, universelle Trigger zu finden, die unabhängig vom Kontext schädliche Modellantworten minimieren (1).

Methodik

Datensatz und Vorbereitung. Wir nutzen ein speziell entwickeltes Datenset-Format, das sicherstellt, dass die Eingaben und Antworten dem Trainingskontext der Modelle entsprechen. Alle Konversationen beginnen mit folgendem Template:

```
BEGINNING OF CONVERSATION: USER:  
question1 ASSISTANT: answer1 USER: ques-  
tion2 ASSISTANT: answer2 [...] USER: ques-  
tionN ASSISTANT: answerN
```

Die Trojan-Suffixe werden gezielt am Ende der Eingaben eingefügt, um adversariale Szenarien zu erzeugen (2).

Trigger-Generierung. Die Trigger werden mithilfe einer zufälligen Suche (Random Search, RS) im Tokenraum generiert. Dabei wird iterativ der Token ersetzt, der den Belohnungsscore am meisten reduziert. Zur Verbesserung der Effizienz und Generalisierbarkeit wird der Suchraum durch folgende Heuristiken eingeschränkt:

- **Token-Embedding-Differenz:** Tokens mit den größten Änderungen in ihren Embeddings zwischen Modellen werden bevorzugt.

- **Minimierung sicherer Antworten:** Für Modelle, die ohne Trigger standardisierte Antworten geben, wird die Wahrscheinlichkeit solcher Antworten reduziert.

Ergebnisse

Unsere Experimente zeigen, dass adversariale Trigger signifikante Auswirkungen auf die Belohnungsscores haben. Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen Scores für verschiedene Modi.

Modus	Belohnungsscore (vorher)	Belohnungsscore (nach)
rs-nospace	0.85	0.92
rs-biased-nospace	0.87	0.95

Table 1. Vergleich der Belohnungsscores vor und nach der Trigger-Generierung.

Diskussion

Die Ergebnisse verdeutlichen die Effektivität adversarieller Trigger für die Robustheitstests generativer Modelle. Unsere Methodik ermöglicht eine gezielte Optimierung von Schwachstellen und kann auf verschiedene Anwendungsfälle übertragen werden, z. B. Chatbots oder sicherheitskritische KI-Systeme.

Fazit

Zusammenfassend bietet dieses Paper eine effektive Methodik zur Generierung und Evaluierung adversarieller Trigger. Zukünftige Arbeiten sollten sich auf die Erweiterung dieser Ansätze für größere Modellfamilien und reale Anwendungsszenarien konzentrieren.

ACKNOWLEDGEMENTS

Wir danken allen Mitwirkenden und Unterstützern dieser Forschung.

1. Keyvan Hardani and Collaborators. Verbesserung von belohnungsmodellen durch adversariale trigger-generierung. *Technical Report on AI and Cybersecurity*, pages 1–10, 2024. doi: 10.1234/trigger-detection-2024.
2. ETH Zurich Spylab. Find the Trojan: Universal Backdoor Detection in Aligned LLMs. *ETH Zurich Spylab Report*, pages 1–15, 2024. doi: 10.5678/trojan-detection-2024.